

UROLOGIK KASALLIKLARNI DAVOLASH VA TASHXISLASH

Kariyev Saidaxror Saidaslonovich¹

Abdurahmanov Kamoliddin Dustqobilovich²

Abdiev Ilhom Allayorovich³

¹ TXKMRM urologiya va andrologiya kafedrasi dotsenti

² Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali tayanch doktoranti

³ Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6204399>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 05- fevral 2022

Ma'qullandi: 10 - fevral 2022

Chop etildi: 15 - fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

*Urologik kasalliklar,
surunkali yallig'lanishi
kechishi, diagnostika va
profilaktikasi*

ANNOTATSIYA

Siydik- tanosil a'zolari kasalliklar hozir kunda juda ko'p uchramoqda. Ushbu maqolada urologik kasalliklar va ularni tashxislash hamda ularni davolash va parvarishlash haqida so'z yuritilgan.

Erkaklardagi urologik kasalliklar tibbiyot - urologiyaning maxsus uchastkasi hisobga olinadi. Erkaklar urologiyasi siydik chiqarilish organlarining kasalliklarini, ularning alomatlari, ayanchli usullari, davolash usullari va ogohlantirish usullarini o'rganadi. Urologiya tarkibida faqat buyrak kasalliklarini qamrab olgan qo'shimcha tarmoq - nefrologiya mavjud. Aslida, urologiya jarrohlik intizomidir, u asosan urologik kasalliklarni davolashning jarrohlik usullari - bu urologiya nefrologiyadan tubdan farq qiladi.

Urologik kasalliklar odamning hayotini jiddiy ravishda murakkablashtirishi mumkin, farovonligini yomonlashtiradi, ijtimoiy moslashuv va o'ziga ishonchni kamaytiradi, o'z-o'zini hurmat qilish va kuchlariga ishonish. 2/3 holatda urologik kasalliklar, erkaklar asemptomatikasida uchraydi, shuning uchun imtiyozsiz progressiya va surunkali shaklga o'tish.

Bundan tashqari, ko'pincha erkaklar, hatto ularning kasalligini bilish, uni davolashni boshlamaydilar va hatto so'rovnoma o'tmanglar. Buning sababi jamiyat oldida oddiy sharmandalik, qo'rquv yoki bayaldan foydalanish va namunaga ruxsat berish odati bo'lishi mumkin. Doktor bilan kampaniyani kuchaytirish va erkaklarda urologik kasalliklarni davolash ko'pincha depozitlarga olib keladi, shuning uchun dastlabki bosqichlarda davolanish va davolash muammolaridan kelib chiqishi va muammoni osonlikcha qutulishini eslash kerak.

Muammoning belgilari

Ko'p holatlarda erkaklardagi urologik kasalliklar hech qanday alomatlarisiz davom etadi va ko'pincha e'tiborga olinmaydi. Biroq, eng keng tarqalgan alomatlar mavjud, ularning shaklida eng ko'p urologik kasalliklar aniq klinik rasmga o'tadi:

Erkaklardagi urogenital tizimning kasalliklari har doim ham alomatlarga ega emas va o'zlarini og'riqli hissiyotlarda va siyishlarning buzilishlarida ham namoyon qilishi mumkin.

Agar siz faol jinsiy hayotni faol yashasangiz va aniqlangan bo'lsangiz, dastlabki davolash usulida boshlang'ich davolanishni davom ettirishga yordam beradi.

Bemorning asosiy ekspertizasi tashxis qo'yishning ustuvor yo'nalishi va keyingi tibbiy harakatlarning ta'rifi uchun zarurdir. Tashqi jinsiy a'zolarini tekshirish sizga yallig'lanish hodisalari mavjudligini, shuningdek jinsiy yuqumli kasalliklar bilan ta'minlanishiga imkon beradi. Bundan tashqari, urologik inspeksiya tarkibida o'simta jarayonini bartaraf etish uchun ichak orqali majburiy prostata mavjud.

Urologning aniq tashxisini shakllantirish uchun uretra insultini tahlil qilish uchun urib urishi kerak. Smear, patogen mikroflorning mavjudligi, uning tabiati va patogenika darajasini aniqlash uchun laboratoriya tadqiqotlari uchun zarurdir. Urogenital smear sizga yallig'lanish jarayoni borligini va erkakning genitan tizimidagi yashirin infektsiyani aniqlash imkonini beradi. Bundan tashqari, uretraning sulumi undagi bakteriya turlarini va ularning miqdorini aniqlashga imkon beradi, shuning uchun shifokor ushbu mikrofloriga nisbatan samarali bo'lgan ushbu dorilarni davolashni buyuradi.

Prostatitni davolash tarkibiga antibiotiklar, alfa-adrenoboblosli giyohvand moddalar, immunoshimulyator va asosan prostata bezining massaji kiradi. Prostata massaji uning qon ta'minoti va ovqatlanishini yaxshilash uchun zarurdir. Prostata massaji surunkali yallig'lanish paytida, uning

funktsiyasini tiklayotganda ishlatiladi. Prostata massaj to'g'ri ichak orqali amalga oshiriladi, bemor yon tomonda yotadi, siydik pufagi to'ldirilishi kerak. Prostata massaji diagnostika maqsadida tuzilishi mumkin - bezning chetini olish uchun. Prostata bezining o'smali shikastlanishi bilan uning massaji kontrendikedir. Prostata massaji faqat klinikalar sharoitida tajribali shifokorga malakali bo'lishi mumkin.

Dori-darmonni davolash antibakterial terapiyani ta'minlaydi.

Kistit, piyelonefrit va urolitiazni davolash antibakterial dorilar va simptomatik davolash bo'yicha har tomonlama amalga oshiriladi. Siydikni o'g'irlash holatlarida, u o'zini majburan siydikni singdirishdan himoya qiladigan erkaklar uchun urologik toshkakkasit sifatida mavjudligini isbotladi. Erkaklar uchun urologik laynerlar ushbu kasallikdan aziyat chekayotgan bemorlarni ijtimoiylashishiga yordam berish uchun mo'ljallangan.

Erkaklarning barcha urologik kasalliklarini davolash to'g'ri muvozanatli ovqatlanish, hayot tarzi, jinsiy faoliyat, kun rejimini, kun rejimini yaratish va shaxsiy gigiena bilan ehtiyotkorlik bilan birlashtirish kerak.

Urologik patologiya ko'pincha erkakning noqulaylikdan boshlanib, farovonlikning yomonlashishi va o'z-o'zini hurmat qilish va o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotish bilan yakunlanadi.

Ushbu kasalliklar holatlarining yarmidan ko'pi erkaklarga hech qanday alomatlarisiz o'tkaziladi, o'sishi va asta-sekin surunkali kursga ega bo'ladilar. Bundan tashqari, ko'plab erkaklar, hanuzgacha qo'rquv, noqulaylik, sharmandalik, uyat, uyat yoki

kasallikning yaqinlashishi uchun shifokorga murojaat qilishmaydi.

Erkaklar urologik kasalliklari

Yosh guruhidagi erkaklar 18 dan 45 yoshgacha bo'lgan erkaklar ko'pincha urologik patologiyasidan ko'proq azob chekishadi:

1. Taniqli

kasalliklar:

-Sifilis

-xalal

- trichomoniya va boshqa tanosil infeksiyalari.

2. Yallig'lanish kasalliklari. Joylardagi joylar:

-uretra;

-haddan tashqari go'sht va jinsiy boshi;

-prostata;

-moyaklar va ularning qo'shimchalari;

-siydik pufagi;

-Parenxima buyrak va stakan tayyorlash tizimi;

3. *Buyraklarda tosh shakllanishi bilan bog'liq kasallik (UrolitiAsiais)*

4. *Intim va reproduktiv soha kasalliklari:*

-buzilish va erektsiya etishmasligi;

- Reproduktiv funktsiyani avlodga olib bora olmaslikka olib keladigan

5. *Onkologik patologiya:*

- prostate Adenoma (giyohvandlikning prostata prostasi) va boshqalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Dilmurodovich, A. D., Bahodirovich, G. Y., Dustqobilovich, A. K., & Uchqun o'g'li, B. S. (2021). Comparative Features of Breast Cancer in Patients with and Non-Suffering with Type 2 Diabetes Mellitus. *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630), 12, 68-70. Retrieved from <http://ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/265>

2. Spermogram, its Content Control and Normal Indicators Abdurahmanov Kamoliddin Dustqobilovich, Oltiyev Inomjon Baxromovich, Boboyorov Sardor Uchqun o'g'li *Middle European Scientific Bulletin* 19, 378-383, 2021

3. Abdurahmanov, . K. D., Oltiyev, . I. B., & Boboyorov, . S. U. o'g'li. (2022). BUYRAKLAR TUZILISHI, ULARNING JINSGA XOS HOLATDAGI GIGIYENASI. *Development and Innovations in Science*, 1(1), 42-47. Retrieved from <https://woconf.com/index.php/dis/article/view/310>

4. Abdurahmanov Kamoliddin Dustqobilovich., Abdiev Ilhom Allayorovich, & Boboyorov Sardor Uchqun o'g'li. (2021). Sexual Dysfunction and Spermogram Analysis in Men. *Texas Journal of Medical Science*, 3, 27-30. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjms/article/view/409>